

DIROFILARIOSIS – DISTRIBUTION AND POTENTIAL RISK FOR EUROPE

D-r Ivo Ivanov
Veterinary clinic “Zooplaneta”, Sofia, Bulgaria

Abstract

Dirofilariosis is a widespread, vector-borne disease caused by nematodes of the genus *Dirofilaria* of the family Onchocercidae. Moreover it is a zoonotic parasitic disease mainly located in temperate, tropical, and subtropical areas of the world. The principal agents of canine and feline dirofilariosis are *Dirofilaria immitis* and *D. repens*.

Most of the infested animals display no apparent clinical signs or laboratory abnormalities. However, some animals may develop clinical disease, which may range from benign, localized subcutaneous nodules to life-threatening, systemic conditions. Adult *D. immitis* worms occur in the pulmonary arteries and right heart chambers, causing a severe condition, known as canine and feline heartworm disease, while *D. repens* is found mainly in subcutaneous tissues, causing subcutaneous dirofilariosis. The treatment of canine dirofilariosis can be expensive and often associated with life-threatening complications, particularly in patients with moderate to severe disease stage.

The presence of *D. immitis* in dogs poses a risk for the human population. In the human host is the causative agent of the pulmonary dirofilariosis and in many cases produces benign pulmonary nodules. In persons infected with *D. immitis*, the worms can produce granulomas in pulmonary artery branches, a condition called "pulmonary dirofilariosis, which can initially be misidentified as malignant tumors.

Europe is one of the continents where animal dirofilariosis has been studied more extensively. Studies carried out in the last 10 years show the highest prevalences of the dirofilariosis in the southern European countries and its expansion toward countries in Central and Northern Europe.

Several factors as a climate change caused by the global warming, globalization, human demography, movement of people, foods and infected animals, introduction of new mosquitoes able to act as vectors et al. can exert an influence on the spreading the disease.

Despite the fact that canine dirofilariosis is still widespread, the presence of preventive measures, diagnostic methods and different treatment options have greatly contributed in reducing the number of severe clinical cases, particularly those with a fatal outcome.

Keywords: zoonosis, *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, Europe, risk, vector, dogs, cats, distribution, prevalence.

ДИРОФИЛАРИОЗА - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЕВРОПА

Д-р Иво Иванов
Ветеринарна клиника „Зоопланета“, София, България

Резюме

Дирофилариозата е широко разпространено, векторно заболяване, което се причинява от нематоди от рода *Dirofilaria*, семейството *Onchocercidae*. Тя е зоонозна паразитна болест разпространена предимно умерените, тропическите и субтропическите райони на света. Най-често срещаните причинители на Дирофилариозата при кучета и котки са *Dirofilaria immitis* и *D. repens*.

Заболяването при повечето от заразените животни протича без видима клиника и отклонения в лабораторните показатели. Въпреки това, при някои животни може да се развият клинични признаци на заболяване, което може да варира от доброкачествени, локализирани подкожни възли до животозастрашаващи, системни нарушения. Възрастните нематоди на *D. immitis* се срещат в белодробните артерии и дясната сърдечна камера, докато тези на *D. repens* се намират главно в подкожната тъкан. Лечението на дирофилариоза (*D. immitis*) при кучета може да бъде скъпо и често е свързано с животозастрашаващи усложнения, особено при пациенти с умерена до тежка форма на болестта дирофилария.

Наличието на *D. immitis* при кучета представлява опасност за човешкото население. В човешкия организъм причинява грануломи в белодробните артериални разклонения, състояние наречено „белодробната дирофилариоза“ и в много случаи води до доброкачествени белодробни възли, които първоначално може да бъдат погрешно идентифициран като злокачествени тумори.

Европа е един от континентите, където заболяването е проучена по-подробно. Проучванията, проведени през последните 10 години показват най-голямо разпространение на дирофилариоза в Южна Европа и увеличаване на броя на случаите към Централна и Северна Европа. Набор от много фактори, като промените в климата, причинени от глобалното затопляне, глобализацията, човешката демография, движението на хора и стоки, движението на заразени животни, въвеждането на нови видове комари, които поемат ролята на вектори и др. оказват огромно влияние за разпространението на дирофилариозата.

Въпреки широкото разпространение на Дирофилариозата при кучета, наличието на превантивни мерки, методи за диагностика и различни възможности за лечение допринасят много за намаляване на броя на тежките клинични случаи, особено тези с фатален изход.

Ключови думи: зооноза, *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, Европа, риск, комари, , вектор, кучета, котки, разпространение

Въведение:

Дирофилариозата е зоонозна паразитна болест, предимно разположена в умерените, тропическите и субтропическите райони на света (Simón et al., 2009b).

В Европа най-често срещаните причинители на Дирофилариозата при кучета и котки са *Dirofilaria immitis* и *D. repens*.

Дирофилариозата, причинена от *Dirofilaria immitis* е тежко и животозастрашаващо заболяване. *Dirofilaria immitis* е основния паразит отговарящ за кучешка и котешка кардиопулмонална дирофилариоза. При котките развитието на паразита отнема по-дълго време, в сравнение с кучета и повечето инфекции са амиркофиларемични. Освен това, при много котки инфекцията се проявява без забележими клинични признаци или такива се проявяват само временно, като понякога може да възникне внезапна смърт без предходни клинични признаци. (Genchi et al, 1992;.. Makkol et al, 2008). Наличието на *D. immitis* при кучета, представлява опасност и за човешкото население. В човешкия организъм причинителят на белодробната дирофилариоза в много от случаите води до доброкачествени белодробни възли, които първоначално може да бъде погрешно идентифициран като злокачествени тумори (Simón et al., 2005).

D. Repens засяга кучета (и други месоядни), но са докладвани и случаи при хора, като се характеризира с образуването на подкожни нодули.

Хората са случайни гостоприемници на дирофилариите и данните сочат, че попаднали в човешкия организъм, дирофилариите не достигат зряла форма .

Разпространението на дирофилариозата се влияе от много фактори, включително и от климатичните и екологични елементи. Проучванията посочват, че изменението на климата се отразява на разпространението на векторните заболявания в Европа като цяло, тъй като те са особено чувствителни към климатичните фактори. Времето влияе върху развитието на векторите, но изменението на климата е и един от многото фактори, които влияят върху тяхното местообитание. Доста изследвания описват последиците от изменението на климата върху разпространението на други векторни заболявания в Европа (Semenza and Menne, 2009;.. Genchi et al, 2011a, б)

Обобщаването на епидемиологична ситуация на дирофилариозата при кучета и котки в Европа и нейните вектори, анализа и оценката на причините за промяна в разпространението на болестта ще позволят предприемането на адекватни корективни и профилактични мерки за ограничаването ѝ, с цел намаляване риска за здравето на животните и хората.

Морфология, биология, клиника, патология и профилактика

1. Морфология

Дирофилариозата е векторно заболяване, което се причинява от нематоди от рода *Dirofilaria*, семейството *Onchocercidae* и подсемейство *Dirofilarinae* от ред *Spirurida* (Anderson, 2000). Гостоприемници са диви и домашни бозайници, представители на разред чифтокопитни, месоядни, зайцевидни, нечифтокопитни, примати и гризачи (Trotti et al., 1911; Vicente et al., 1997). Междинни гостоприемници са кръвосмучещи комари от сем. *Culicidae* (*Anopheles*, *Aedimorphus*, *Armigeres*, *Ochlerotatus*, *Stegomyia*, *Culex*, *Coquillettidia* и *Mansonia*), с *Aedimorphus vexans* (*Aedes vexans*), *Culex pipiens pipiens* и *Stegomyia albopicta* (*Ae. albopictus*) които са обявени са основните вектори разпространяващи Дирофилариозата в Европа. (Becker et al., 2010).

Родът *Dirofilaria* е разделена на два подрода - подрод *Dirofilaria* включва *Dirofilaria immitis* и подрод *Nochtiella*, в който попада *Dirofilaria repens*.

Жизненият цикъл на двата паразитите се състои от пет ларвни етапи които се развиват в междинният гостоприемник (ембрио-инфекциозен L3 ларва) и в крайния гостоприемник (L3-възрастни етап).

Описание на *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) (Railliet and Henry 1911) (M.T. Manfredi et al., 2007) Нематодите от подрод *Dirofilaria* са големи филариални червеи без кутикуларни хребети, освен в вентралната повърхност на опашния край на мъжките; опашните папили при мъжките показват само лека асиметрия в броя и разпределението. *D. immitis* е дълъг, тънък белезникав нишковиден нематод. Възрастният женски индивид достига размери 250-310 мм дължина и 1-1,3 мм ширина, а мъжкият - 120-200 мм дължина и 0.7-0.9 мм ширина. Отвора на устата е без устни и отвежда в хранопровода, който е заобиколен от 6 малки средни папили и 2 странично папили (amphids). Женските имат заоблен опашен край; ануса е субтерминален, а отворът на вулвата се намира зад постериорния край на езофагуса. Мъжкият има спирално завит опашен край, с 2 странични тесни крила. На вентралната си страна има пре-анална, пер-анална и пост-анална папила. Спикулите са с различни размери и структура. Губернакулума отсъства. Кутикулата е гладка, с хребети и бразди само по вентралната повърхност на последната спирала на опашката. (Uni and Takada, 1986; Lichtenfels et al., 1987) Възрастните на *D. immitis* се хранят с плазмата и могат да живеят няколко месеца или години (5-7 години) в своите гостоприемници. Тези нематоди са ововивипарни, и женските отделят живи ларви (microfilariae) в кръвния поток. Те са 290-330 μm дълги и широки 5-7 μm; предната им част е заострена, а опашката е права, с подчертан връх. Микофиларията може да оцелее от 2 до 18 месеца в кръвния поток.

Ларвната форма се развива до L3 ларва (инвазионен стадий) в междинният гостоприемник (комари от род *Culex*, *Aedes*, *Psorophora*, *Mansonia*, *Anopheles*.) Въпреки това, най-важните междинни гостоприемници са тези видове, които са без *bucco-paryngeal armature*, която е в състояние да повреди кутикулата на микрофилярията и предотврати развитието до третия ларвен стадий. Микрофиляриите приети от комарите, чрез кръвния поток мигрират до малпигиевите каналчета където линеят във втори и трети ларвен стадий. Инвазионната L3 ларва мигрира от каналчета в лабиалните кухини на вектора, като този процес зависи от температурата, която трябва да бъде приблизително две седмици над 26 ° C. Заразяването на крайния гостоприемник става чрез ухапване от заразения комар.

Биология (M.T. Manfredi et al. 2007)

Микрофиляриите (L3) навлиза през раната на ухапване, проникнат през съединителната тъкан, мигрират от подкожната или субсерозната тъкан до мускулите, където се доразвиват до ларвен стадий 4. В четвъртият стадий ларвата е 8.29-13.2 мм дълга (Lichtenfels et al., 1985). Микрофиляриите предприемат обширни миграции в подкожието, което продължава около 60-90 дни до окончателното развитие до L5 (незрял възрастен). След това, мигрирайки чрез венозната циркулация, се придвижват от мускулните тъкани и гръдната / коремната кухини до белодробната артерия и дясното предсърдие. Това става в рамките на няколко дни до окончателното им линейно (Kume and Itagaki, 1955; Webber and Hawking, 1955; Lichtenfels et al., 1985; Anderson, 2000). Незрелите нематоди навлизат през югуларната вена или друга, която отправя кръв директно към сърцето и там достигат максималната дължина около 20 см. Окончателното съзряване и чифтосване се наблюдава в белодробните артерии. След съвкупление, женските започват да произвеждат микрофилярии около шест и половина месеца след заразяването на животното.

Описание на *Dirofilaria repens*. (Railliet and Henry 1911) (M.T. Manfredi et al. 2007). Нематодите на подрод *Nochtiella* са относително малки филариални червеи с кутикуларни надлъжни хребети, а опашните папили на мъжките се открояват ясно с изразена асиметрия в брой и разпределение (Canestri Trotti et al., 1997). *D. repens* е паразит на подкожната съединителна тъкан, главно при кучета. Съществуват доклади, които посочват *D. repens* открит при котки, лъвовете, лисици и др., както и при хора.

Възрастните на *D. repens* са по-малки от тези на *D. immitis*. Кутикулата е бяла с обособени надлъжни и напречни бразди. Възрастните женски са 100-170 мм, и от 4.6 мм до 6,5 мм широки, а мъжете са 50-70 мм дължина и широки 3.7-4.5 мм. При мъжките опашният край е леко завит към вентралната страна. Опашката е заоблена, с две латерални крила и продълговати дръжкоцветни папили. Спикулите са с различна големина, като единият има остър край, а другият – заоблен. При женските, вулвата се намира на 1.84 до 1.92 mm от

края на главата и е обградена с леко стърчащи срамни устни. Опашката е заоблена, леко завита към вентралната страна.

D. repens е ововивипарна и произвежда микрофиларии, живеещи в кръвообращението на гостоприемника.. Микрофилариите имат преден заоблен край ,а задният е извит във форма на дръжка на чадър. Микрофилариите на *D. repens* са дълги 300-360 μm и широки 6-8 μm и следва да се разграничава от други микрофиларии, които могат да бъдат намерени в кръвния поток, като например *D. immitis*, *Acanthocheilonema reconditum* и *Dipetalonema dracunculo*.

Биология (M.T. Manfredi et al.2007)

Жизненият цикъл на *D. repens* изисква наличието на комар от родовете *Aedes*, *Anopheles*, *Culex*, *Armigeres* и *Mansonoides* като междинен гостоприемник. Продължителността на развитие, зависи от вида на междинният гостоприемник (мин 10 дни максимум 21 дни при температура от 24 до 27 ° C).

Микрофиларии на *D. repens* навлезли в междиният гостоприемник в рамките 1,5 дена мигрират от телесната кухина и се заселват в малпигиевите каначлета. След достигане на инфекциозен ларвен етап те мигрират към главата и устата на комара. Попадайки в крайния гостоприемник, основно се локализируют в подкожната съединителната тъкан между сухожилията и кръвоносните съдове на крайниците, бъбреците и лимфните възли. При хора, инфекцията се манифестира освен с единични нодули в подкожната тъкан, но са докладвани и редки случаи на засягане на белите дробове, мъжки полови органи, млечните жлези или в очите (като за последният пример, се счита, че става вървос за миграция на паразита.(Roppert et al. 2009) Обикновено, микрофилариите не показват периодичност в периферната кръв, но микрофилариемията има сезонна тенденция за увеличаване.(от август до септември в Италия) (Cancrini et al., 1975). Инкубационният период (prepatent period) е 27-34 седмици. Възрастни форми живеят няколко години (5-7 години) в своите гостоприемници.

Клиника и патология

Заболяването, в повечето случаи протича без видима клиника и особени отклонения в лабораторните показатели, при повечето от заразените животни.

При кучета инфекцията трябва да бъде диагностицирана, чрез серологични тестове преди появата на клинични признаци. Въпреки това, той трябва да се има предвид, че антигенемията на сърдечните паразити и микрофилариемията се появяват най-рано 5 и 6.5 месеца съответно, след инфектирането. Клиничните признаци на това заболяване, които може да се проявят са кашлица, диспнея, цианоза, хемоптиза, синкоп, епистаксис, и асцит (дясностранна хронична сърдечна недостатъчност). Преди всичко болестта е засягане на пулмонарните артериални съдове и е най-честата причина за пулмонарна хипертензия при

кучетата. Тежестата на заболяването е в пряка зависимост от броя на нематодите, продължителността на заразяването и отговора на гостоприемника.

Наличието на възрастни форми на диروفилария предизвиква увреждане на ендотела на сърдечните съдове и нарушаване на неговите защитни функции. Това води до натрупване на тромбоцити, левкоцити и пролиферация на гладко-мускулната тъкан. Комбинацията от стесняване на лумена с наличието на нематода води до намаляване на кръвния поток в малките артериоли. При можествена инвазия и при тежка възпалителна реакция се достига до пулмонарна хипертензия. В резултат от повишеното налягане се получава хипертрофия на дясната камера на сърцето, която може да прогресира до миокардна недостатъчност или дясностранна сърдечна недостатъчност.

Заразените кучета с по-активно ежедневие, напр. ловни кучета по време на сезон, може да се развият по-явни клинични признаци, от тези с по-ниска активност.

Заразените котки могат да бъдат асимптоматични или да проявяват периодично кашлица, диспнея, повръщане, летаргия, анорексия или загуба на тегло. Признаците обикновено се развиват в 2 етапа на инфекция: 1) разпространение на незрели форми в белодробните съдове за 3-4 месеца след инфекцията, и 2) смърт на възрастните форми. Ранните признаци са свързани с остър възпалителен отговор в съдовата стена, предизвикани от разпространяващите се незрели форми на диروفиларията и последвалата смърт на много от тях. Тази първоначална фаза често погрешно се диагностицира като астма или алергичен бронхит. Антиген тестове при котките са отрицателни по време на ранният еозинофилен синдром на пневмония, въпреки че изследванията за антитела може да бъдат положителни. Впоследствие, клиничните признаци често отзвучават и може да не се появят отново в продължение на месеци. Котки инфектирани със зрели червеи могат да проявяват периодично повръщане, летаргия, кашлица, или епизодична диспнея. Смъртта на възрастната форма може да доведе до остър респираторен дистрес и шок, който може да бъде фатален. Смъртта на животното може да се определи като следствие на белодробна тромбоза и / или анафилактичен шок. (J.Guerrero, 2012)

Профилактика

Разпространението на това заболяване може да се ограничи, насочвайки усилията към 1) борба с вектора; 2) третиране на животните с репеленти, с цел ограничаване на ухапванията и 3) профилактично третиране срещу микрофилариите.

Някои автори препоръчват в ендемични райони извършването на целогодишна профилактика, насочена към микрофилариите. Профилактичната терапия при кучета започва от 6-8 седмична възраст и включва извършването на бързи тестове за наличие антиген и

тест за наличие на микрофиларии Тези тестове се извършват на всеки 6-7 мес. Серията тестове помага да се избегне ненужно забавяне за откриването на субклиничните инфекции. Също и за евентуално объркване относно ефективността на профилактичната програма, тъй като до втория тест не може да се определи дали инфекцията е съществувала преди началото профилактичната терапия.

При котките се препоръчва профилактично лечение през целият им живот, като може да се започне от 6 седмична възраст, и ежегодното извършване на бързи тестове за наличие на атигени. (J.Guerrero, 2012)

Епизоотология и разпространение

Разпространението на дирофиларията зависи от присъствието на векторните комари. Тяхното развитие и оцеляване е пряко свързано с благоприятните климатични условия. Дирофилариозата се среща предимно в умерените, тропическите и субтропическите страни. Европа е един от континентите, където заболяването е проучено подробно. Проучванията, проведени през последните 10 години показват най-голямо разпространение на дирофилариоза в Южна Европа и увеличаване на броя на случаите към Централна и Северна Европа. Набор от много фактори като промените в климата, причинени от глобалното затопляне, глобализацията, човешката демография, движението на хора и стоки, движението на заразени животни, въвеждането на нови видове комари, които поемат ролята на вектори оказват огромно влияние за разпространението на дирофилариозата (Rodrigo Morchón et al, 2012).

Въпреки широкото разпространение на Дирофилариозата при кучета, наличието на превантивни мерки, методи за диагностика и различни възможности за лечение допринасят много за намаляване на броя на тежките клинични случаи, особено тези с фатален изход.

До 2001 г. дирофилариозата се открива главно в Южна Европа, като Испания, Португалия, Италия и Франция. Гърция и Турция. Някои източноевропейски страни отчитат няколко разпръснати проучвания, а в централните и северни части на Европа са отчетени само изолирани случаи. Към 2011г. данните показват, че заболяването остава с ендемичен характер за южноевропейските страни, но се наблюдава разпространение в страните от Източна и Централна Европа (Rodrigo Morchón et al, 2012)

Географско разпространение на диофилариоза при кучета в Европа (до 2001 и периода 2001-2011. Ендемичните райони (червено), спорадичните случаи (розово) (Rodrigo Morchón et al, 2012)

В Италия направените проучвания посочват за най-ендемичен район по отношение на диофилариоза при кучета и котки регионите по протежение на реката По, в Северна Италия, където процентът на разпространение за кучета варира от 50 до 80% при животните нетретирани с превантивни средства (Genchi et al.2001). През 1986 г. 50% от северните провинции и само 15% от провинциите на централна и южна Италия се определят като заразени от *D. immitis* (Pampiglione et al., 1986). През 1980-те и 1990-те години, *D. immitis* показва значимо разпространение в неендемични райони, именно провинции в Североизточна Италия, по-рано считани за неендемични (Poglayen et al.1996). През 1990, В Пиемонт е проведено мащабно проучван, което отчита разпространение на *D. immitis* на запад и югозапад от традиционния ендемичен район. (Rossi et al., 1996). Заболяването е установено на север в провинциите Фриули-Венеция-Джулия (Pietrobelli et al.,1998). Диофилариоза също е докладвана в централните райони на страната, но с по –ниски стойности за инфекцията с *D. immitis*, т.е., Тоскана и Умбрия (Magi et al., 1989; Pietrobelli et al., 1998; Genchi et al., 2001) , с изключение на тосканския бряг, където е докладвана превалентност от 28% през 1989г. Към 2009 г *D. immitis* придава ендемичност в регионите на Северна Италия и започва да се наблюдава разпространение в цялата страна (Otranto et al., 2009;. Traversa et al. 2010a). Когато през 2010г. последните публкувани проучвания съобщават за по-ниски процентите на превадения в ендемичните райони на Северна Италия -6,12%;(Piccinini and Carreri, 2010), автохтонни огнища на диофилариоза при кучетата биват докладвани в централните райони на Тоскана и Умбрия (Piergilli-Fioretta et al. 2003;Mortarino et al, 2008). В днешно време, диофилариоза е ендемична за тези области (Piergilli-Fioretta et al, 2003;.. Mortarino et al., 2008; Маги et al., 2011.). В Умбрия процентите

на зараза варира между 5 и 15% (Piergilli-Fioretti et al., 2002, 2003; Genchi et al., 2005; Mortarino et al., 2008.), а в Тоскана се отчита разпространение от 12.5% (Mortarino et al., 2008; Magi et al., 2011). Освен това, *D. immitis* е открит за първи път в автохтонни кучета, живеещи в региони известни като свободни от диروفилария в Централна Италия-Абруцо, в близост до Умбрия и Лацио (Paoletti et al., 2008). Разпространение от 2,3% при кучета и 0.3% при котки се наблюдава, в района на Абруцо, съгласно проучване, проведено през 2008 г. и 2009 (Traversa et al., 2010a). В Южна Италия разпространението е между 0,24 и 2,57% в област Пулия и 3,43% в област Калабрия (Otranto et al., 2009). В Южна Италия данните са оскъдни (Cringoli et al., 2001) и ограничени до спорадични доклади за отделни случаи на *D. immitis* – 0.01% в Сицилия (Giannetto et al., 1997) и 0.5% в Кампания (Cringoli et al., 2001). В Сардиния се докладва разпространение от 4,1% в южната част на острова (Arru et al., 1968.) преди 2000г., докато след 2004г. се посочва разпространение достигащо до 17% в централната западна част на острова (Scala et al., 2004). Заразата от *D. immitis* при котки е документирана в Северна Италия, с процентът на разпространение в хиперендемични области от 7 до 27% В централната част на Италия се отчита разпространение от 23,5% при котки, живеещи в Тоскана (Magi et al., 2002). В Тоскана освен това се отчита наличие на възрастни на *D. immitis* между 6,06 и 7,1% при червени лисици (Gradoni et al., 1980; Marconcini et al., 1996, Magi et al, 2008 г., 2009 г.). За първи път е описана първата диагноза на зряла форма и наличие на микрофиларии в екзотична пантера (*Panthera Pardus Pardus*) в Североизточна Италия (Mazzariol et al, 2010.). Освен това има съобщен случай на *D. immitis* в един вълк в южната част на Италия (Pascucci et al, 2007.).

В Испания, *D. immitis* се намира в големи райони на страната, като най-голямо разпространение се отчита в Андалусия (8,5%), Екстремадура (6,7%), и в Мурсия (6,3%); Най-голямо разпространение от 36.7% се посочва за южната провинция Уелва (Guerrero et al, 1989; Ortega-Mora et al., 1991), а другите силно засегнати южните райони са Кадис (12%), Кордоба (18%), Бадахос (14.8%), и Аликанте 13%; (Anguiano et al, 1985; Guerrero et al, 1989; MSD -AGVET, 1991; Ortega-Mora et al, 1991). В останалата част на Иберийския полуостров, по-високите процентите се свързват с наличието на голям брой напоителни съоръжения. В Мадрид, се посочва разпространението между 1.1 и 2% (Ortega-Mora и др, 1988; Guerrero и др, 1989;.. Rojo-Bаскес и др, 1990), освен в областта на Аранюец (население под влиянието на река Тахо), където се съобщава за разпространение от 6,8%. (Gerero et al, 1992) За северозападната част на Испания, в Саламанка процентът разпространение достига 12%, а в зоните в близост до река Тормес до 33.3% (Pérez et al., 1989). В североизточната част на Испания, най-висока превалентност е съобщена за Сарагоса (13,5%, 1989 Kastilo et al.), където около поливните площи е открити сред лисици -

31,5%;(Kastilo et al., 1989). В Каталония се съобщава за увеличаване на превалентността от инфекция с *D. immitis* при кучета от 0,38% през 1989 г. до малко над 5% през 1995 г.(Rojo-Vázquez et al, 1990; Gutieres et al, 1995); Guerrero et al. (1995). В северните райони на Иберийския полуостров не се съобщава за случаи на дирофилариоза при кучетата (Guerrero et al., 1989, 1992), въпреки че съществува доклад за инфекция с *D. immitis* при вълк (Segovia et al., 2001). За Канарските острови - на остров Гран Канария, няколко проучвания показват увеличение на превалентността от 36,7% през 1989 г. до 58,89% през 1998 г., като се достига най-висока превалентност (67.02%) през 1994 г. За о. Тенерифе се отчита спад на разпространението от 41,8% през 1984 г. на 23% през 1999 г. (Valadares et al, 1987;Guerrero et al, 1989; Stenzenberger and Gothe, 1999). Инфекциите, причинени от *D. immitis* при лисици са с най-високи стойности в областите с напоителни площи и почти липсват в планинските райони. През 2006г най-висока превалентност се съобщава по брега на Средиземно море (18% в Аликанте, 9% в Мурсия) и на остров Ибиса -39%;(Rodes, 2006) Друго проучване показва проценти на превалентност от 2% в Барселона, 0.85% в Тарагона, и 0.3% на остров Майорка (Solano-Galero et al., 2006).

След 2000г. най широко разпространение в Иберийския полуостров се докладвано за Арганда дел Рей (8%), Азугуеса де Енарес (24%), и Гуадалахара (10%), като влияние оказват реките Енарес, Харама и Рио Тахуня (Gómez-Bautista and Ortega-Mora, 2002). В проучване, проведено в Саламанка между 2008 и 2009 г., се посочва превалентност от 29,08% (Morchón et al., 2011b). Освен това, за първи път са открити значителни проценти на превалентност на *D. immitis* в две северни провинции: Ла Риоа (12%) и Ла Коруня (4,2%)(Simón et al., 2009a; Morchón et al, 2010). На остров Гран Канария, превалентността на дирофилариозата при кучета постепенно се понижава от 23,87% през 2002 г. (Sosa et al., 2002 г.) на 19.2% през 2010 г. (Montoya-Alonso et al., 2011). На остров Тенерифе, преобладаването остава постоянно от 22,3% през 2001 г. на 21% през 2006 г. (Morales et al., 2001;Montoya et al., 2006). При котките - на остров Гран Канария две проучвания показват увеличение на превалентността от 18.3% до 33% между 2004 г. и 2011 г. (Morchón et al., 2004;.. Montoya-Alonso et al., 2011). През 2006 г., е публикувана първата диагноза на *D. immitis* в африкански лъв (*Panthera leo*) (Ruiz de Ybáñez et al.,2006). Съществува и доклад за *D. immitis* при лисица от североизточна Испания (Mañas et al. 2005). Проведено проучване при Евразийския видра (*Lutra Lutra*)показва,че от 48 изследвани евроазиатските видри от различни региони на Иберийския полуостров , е доказана превалентност на *D. immitis* от 2,1% (Tores et al, 2004).

В Португалия, най-висока превалентност на дирофилариоза при кучетат се докладва в няколко южни райони на Португалия, включително Рибатежу (16,7%), Алентежо (16,5%) и Алгарве (12%). Преди 2001г, най-висока превалентност се съобщава в о. Мадейра - 30% от

изследваните кучета са показали положителни резултати за микрофиларемия с *D. Immitis*. (Araujo, 1996). В Португалия през 2011 г. общата превалентност при кучета в северната и североизточната част на страната е 2.1% (Balreira et al., 2011), като най-високите проценти са в Авейро (6,8%) и Коимбра (8,8%). При котки, проучване, проведено в северната и североизточната част на страната отчита серопреваленция на *D. immitis* на 17,51% (Vieira et al., 2011.).

Във Франция, *D. immitis* се разпространява главно на юг, по протежение на брега на Средиземно море, предимно в Буш-дю-Ръон, Воклюз и о.Корсика (15.5%) и в по-малка степен, в От-Гарон и Дордон (Doby et al., 1986a; Guerrero et al, 1992). Общите процентите на преваляция при кучетата са били 0.74% през 1986 г., 1,48% през 1988 г. и 0,8% през 1989 г. (Ducos de Lahitte, 1990;. Guerrero et al, 1992). През 2009 г., проучванията посочват преваляция от 0,22% като повечето положителните резултати идват от кучета от Корсика и Буш-дю-Ръон, в южната част на Франция (Pantchev et al, 2009.) Паразитът също е диагностициран в Северна Франция (област Cherburg, точно под 50 ° северна ширина), с преваляция от 3,7% (Doby et al., 1986a). В южната част на Франция, микрофиларии на *D. immitis* са открити в урината, но не и в кръвта при котки. (Beaufils et al., 1991). Едновременно с това е направено проучване при кучета с клинични признаци характерни за Дирофилариозата. В тази група, *D. immitis* се потвърждава при 6,87% от кучетата. От тях, повечето са от Южна Франция, където процентите са 27,3% за Корсика и 22,2% за Буш-дю-Ръон. Единствените два положителни случая са от северната част на страната и вероятно се отнасят за кучета внос във Франция от чужбина (Pantchev et al, 2009.). Авторите на това изследване предполагат, че не е имало случай на разширяване на територията на Южните ендемични райони за *D. immitis* към севера. Те също така посочват, че кучетата в южните райони на страната все още са изложени на повишен риск от това заболяване.

В Гърция проучване, проведено между 1987 г. и 1991 г. показва наличието на микрофиларии на *D. immitis* в 10% от изследваните кучетата (Papazahariadou et al, 1994), а през 1999 г. при кучета от района на Македония докладваната честота е 34.13% (Founta et al, 1999). Като цяло, в Гърция през 90-те години заболяемостта се увеличава бързо и в края на хилядолетието, централните и северните части на страната са сметени за ендемични (Polizopoulou et al, 2000). В проучване, проведено през 2001 г. в района на Атики (на юг от Гърция) се наблюдава ниска преваляция на *D. immitis* при кучета (0.7%) (Diaku, 2001), докато през 2003г. проучванията посочват повишаване до 13,1% (Jensen et al., 2003). Последно проучване в Солун съобщава за превалентност от 17.9% при кучетата живеещи в източното подножие на планината Олимп, в северна Гърция (Lefkaditis et al., 2010).

В Турция, първият съобщен случай на диروفилариоза е при куче през 1951г. (Güralp, 1981). До 2001 година се публикуват само няколко проучвания по отношение на разпределението и превалентността на животните с диروفилариоза: Бурса-2.98% (Coskun et al., 1992) и в Анкара 9,3% между 2000 г. и 2001 г. (Öge N et al., 2003). След 2000г. проучванията посочват разпространение на заразата при кучетата с проценти от 1 и 27%. В Истанбул инфекцията засяга 1,52% от кучетата (Öncel and Vural, 2005), а 2% в областта на Гемлик (Civelek et al., 2007 г.), 9,6% в провинция Кайсери (Yildirim et al., 2007), и 26% в провинция Хатай. През 2008г. изследване съобщава за проценти на преваленция от 14.8% в Анкара, 12,3% в Сакария, 10,5% в Мерсин, и 18,3% в Коджаели (Simsek et al., 2008). И накрая, в района на Къръккале положителни случаи също са били докладвани като 58% от заразените кучета са микрофиларемични и 27,46% са амикрофиларемични (Yildiz et al., 2008.).

В Швейцария, в периода между 1995 г. и 1998 г., отчетените проценти варират от 0.6 до 1.07% (Deplazes et al., 1995; Bucklar et al., 1998) за южната част на страната. През 1995 г. е диагностициран автохтонен случай при куче от южната част на страната (Cantón de Ticino) близо до Комо и Варезе (Северна Италия). През 2001 в същия район, преваленция се е повишила значително до 10.7% за микрофиларемични кучета и 3,2% за амикрофиларемични кучета, някои от които (6%) заразени със *Dirofilaria repens* (Petruschke et al., 2001).

В Германия, между 1993 и 1996 г. са диагностицирани общо 80 кучета, от които 45 са били амикрофиларемични (Zahller et al, 1997). След 2005г. се докладва увеличение на броя на заразените кучета, като повечето от тях са внесени от ендемични райони. Между 2005 г. и 2006 г., разпространението е 1,2% (5,483 проби, включени в проучването, Hirsch and Pantchev, 2008 г.), между 2008 г. и 2010 г. е 1.49% (8,545 проби, включени в проучването), от които 30% са били микрофиларемични кучета и между 2009 и 2010 г. разпространението е 2,6% (Pantchev et al., 2009 г., 2011 г.). Страната не се счита за ендемична, тъй като до този момент всички съобщени случаи са от внесени животни, повечето от тях са от Корфу, Сардиния, България, Унгария и Канарските острови.

В Обединеното Кралство наскоро е диагностицирано едно куче, но не е регистрирано като автохтонно до момента, тъй като не е ясно, дали кучето преди това не е било в ендемичен район (Traversa et al., 2010b).

В Холандия са докладвани седем случая на заразени кучета между 1992 и 1993 г., (Meyer et al. 1994).

В единственото изследване, публикувано в Македония, отчетената превалентност е 0.9% (Ježic and Simic, 1929).

В Румъния, най-малко четири кучета са били диагностицирани за периода 1903 и 1935 (Genchi et al. 2001). По-късно, в някои области средната превалентност нараства от 35% до 67% (Olteanu, 1996) По-късно през 2007г. проучване доказва наличие на *Dirofilaria* spp при 23,07% от изследваните кучетата, което доказва наличието на болестта в страната и я определя за ендемичен район. (Sofia, et al 2007).

В Хърватия между 1987 г. и 1989 г.има няколко случая на кучешка дирофилариоза, но не отчетени като автохтонни (Brglez and Senk, 1987; Genchi et al., 2001). След 2001г. кучешката дирофилариоза достига проценти на превалентност от 16% на полуостров Истра и 8% за южните райони (Дубровник) в Хърватия, (Zivicnjak et al., 2006).

В южната част на Словакия, в периода между 2007 г. и 2008 г., две проучвания показват инфекция с *D. immitis* при 10 кучета, ко-инфектирани с *D. repens* (Miterpáková et al., 2010).

В Косово, глобалната преваленция на дирофилариозата е 9%, като в северните райони на страната нараства от 6.57% до 16,1% в някои области (Lazgi et al., 2008.)

В Сърбия първите данни са от 1999(Dimitrijevic S, 1999). Броят на заразените кучета нараства всяка година. Между 2006 г. и 2007 г. глобалната преваленция е 7,2% и то по-специално в районите на Войводина (7.2%) и Браницево (3.17%) (Zivicnjak et al., 2006;Dimitrijevic S et al., 2007;. Tasic et al,2008). В района на Белград, няколко години по-късно преваленцията е 22.01%, като се посочва и ко-инфекция с *D. repens* в 3,97% от кучетата.

В Чешката република, през 2002г откриват първият ендемичен случай на заболяването при кучета, поради, което страната се счита за ендемична (Svobodová et al..2002). Две години по-късно са открити 89 заразени кучета, като едно от тях е внесено от ендемичен район (Svobodová and Misonova, 2005). През 2007г. се съобщава преваленция от 6,7% с ко-инфекция от *D. repens* в 2,7% от кучетата, като всички са събрани от Австрия и Словакия (Dobesova et al., 2007)

В България, през 2001г проучване съобщава за намирането на зряла *D. immitis* в сърцето и белодробните артерии по време на аутопсия при 5 бездомни кучета (от 40 изследвани), 4 лисици (от 78 изследвани), 2 чакала (от 45 изследвани) и 1 вълк (от 18 изследвани). Инвазията с *D. Immitis* в рисковите групи животни, а именно бездомните и селските кучета, дивите месоядни е предпоставка за нейното предаване чрез комари към други, по-малко застрашени, но податливи кучешки популации (Georgieva at al, 2001).По-късно между 2001 г. и 2006 г., други проучвания посочват, че 6,6% от изследваните кучетата са били заразени и в допълнение 8.62% са микрофиларемични (Kostadinov, 2007). Наличието на *D. immitis* е докладвано при лисици (3%) и чакали (8,9%) (Kirkova at al., 2007.).

В Унгария две публикувани проучвания докладват за две заразени кучета, като за едното се счита че се касае за автохтонен случай, което определя страната като ендемична (Farkas R., 2003; Jacsó et al, 2009.).

В Албания, проучване, проведено между 1995 г. и 1996 г. в крайбрежната зона Запад показва инфекция при 13,5% от кучетата (Rapti and Rehbein, 2010). Между 2007 г. и 2008 г., разпространението е 3% в района на Тирана и 7% в проби, взети между Албания и Косово (Lazri et al., 2008;.. Hamlet et al., 2009).

В Русия много случаи се появяват в централните и южните райони на страната. В района на Москва, кучешка дирофилариоза се съобщава в 33 области, като всички от тях са ко-инфектирани с *D. repens* (Supriaga et al., 2011.). В района на Ростов (на юг от Русия), между 2002 г. и 2009 г., се посочва, че 6,1% от изследваните кучетата са инфектирани с *D. immitis*, а 5% от тях, ко-инфектирани с *D. repens* и са микрофиларемични (Kartashev et al., 2011.). В момента района на Ростов се счита ендемичен район.

Републиките Азербайджан и Туркменистан съобщават за 3-4 изолирани случаи на инфекция при кучета (Artamonova et al, 1997).

Швейцария, Холандия, Германия, Австрия, Великобритания и Унгария често посват в проучванията си за наличие на дирофилариоза при вносни кучета или кучета живели в ендемични райони на Европа, на юг от Съединените американски щати и / или Близкия или Далечния Изток, факти, които биха могли да изкривят реалните проценти за разпространението на дирофилариозата в тези страни (Stokhof and Wolvekamp, 1978; Boros et al., 1982;.. Hinaidy et al., 1987;.. Arnold et al, 1994;.. Meyer et al., 1994;.. Deplazes et al., 1995, Wohlsein et al., 1996; Zahller et al., 1997).

Векторно предаване на дирофилариозата

В Европа различни проучвания очитат няколко вида комари, заразени с ларви на *D. Immitis*, като *Cx. ripiens* в Испания (Morchón et al., 2007), Италия (Cancrini et al., 2006) и Турция (Yildirim et al., 2011); *Cx. theileri* в Португалия (Santa-Ana et al., 2006), Канарските острови и Испания (Morchón et al., 2011a); *Ae. vexans* в Турция (Biskin et al., 2010; Yildirim et al., 2011) и *Ae. albopictus*, *Ae. caspius*, *An. maculipennis*, и *Cq. richiardii* в Италия (Cancrini et al., 1995, 2003, 2006).

В Европа, дейността на тези видове е ограничена в периода от време между пролетта и лятото, вземайки предвид поведението на комарите, когато търсят гостоприемника. Някои от тях са активни само през нощта, като *Cx. ripiens*, *Anopheles spp.*, докато други са активни предимно в ранни зори и през деня (*An maculipennis*, *Ae albopictus*). Някои други видове показват два пика на дейност: по здрач и в зори, като *Ae. caspius* (Mattingly P. F, 1969; Di Сако et al., 1992;.. Pollono et al., 1998).

Развитието и активността на комарите се влияе от изменението, предимно на температурата и влажността, като развитието на L3 зависи от температурата на околната среда. Доказано е експериментално, че инфекциозния стадий L3 изисква 8-10 дни при 28-30 ° C, 11-12 дни при 24 ° C и 16-20 дни при 22 ° C. Под 14 ° C, развитието спира и може да започне, когато се увеличи околна температура над този праг (Cancrini and Gabrieli, 2007). Следователно, климата и неговите промени определят предаването и присъствието на дирофилариозата в райони с умерен климат (Genchi et al., 2005.). Един добър пример за влиянието на климата върху разпространението и преобладаването на дирофилариозата се илюстрира на остров Гран Канария. Този остров е със само 40 км диаметър и е разделен на четири различни изоклиматични области в зависимост от надморската височина, които са с различна температура и влажност. Като последица от това, разпространението на *D. immitis* в популациите кучета варира различно от 12 до 32% във всяка зона (Montoya-Alonso et al., 2010b).

Съгласно някои автори, в момента има научно единодушие по отношение на климатичните промени, дължащи се на естествените процеси и човешката дейност, която променя атмосферните условия и в резултат на което се наблюдават повишения на световната средногодишна температура на повърхността от 0,74 ° C (Threnberth, 2005; Semenza and Menne, 2009) По отношение на дирофилариозата, изменението на климата води до удължаване на годишните периоди на активност на комарите, скъсяване на стадия на развитие на ларвите и увеличаване на разпространението им в повече географски региони, което означава по-подходящи условия за разпространението си към нови области.

Фактори, благоприятстващи разпространението на дирофилариозата при кучетата и котките.

Анализът на епидемиологичните проучвания, извършени от 2001 г. до 2011 г. показват промяна в модела на разпространение на заболяването, с насоченост към Северна и Източна Европа. Между 2002 г. и 2011 г., има съобщения за дирофилариозата при кучетата в страни и региони, които преди това са били свободни от болестта (Sofia et al. 2007; Simon et al. 2009a; Morchón et al., 2010;.. Kartashev et al., 2011) или пък случаи, в които има докладвана автохтонна дирофилариоза в страни, в които преди това е имало положителни животни, но в резултат от внос. (Svobodová et al., 2002;.. Farkas R, 2003; Jacsó et al., 2009; Makowski et al., 2010.).

Има фактори, които оказват голямо влияние върху разпространението на заболяването (Genchi et al., 2001). На първо място, наличието и движението на микрофиларемичните резервоари. Увеличаване на броя на пътуващите домашни любимци и закупуването на

кучета от ендемични райони са ключови фактори за поддържането на инфекцията и за разпространението ѝ в нови области. Ролята на дивите животни (лисици, вълци) като резервоари на дирофилариозата също трябва да се вземат предвид като фактор, допринасящ за поддържането и разпространението на заболяването в Европа. Друг основен фактор е наличието на комари, в ролята им на вектори, както и наличието на подходящи климатични условия за правилното им развитие. Необходимо е да се вземе предвид и навлизането на нови видове от векторните комари в дадена област. *Aedes albopictus* представлява пример за това, който е родом от Югоизточна Азия и западната част на Тихия океан и се е разпространил в Европа, Африка и Америка през последните десетилетия. Счита се, че това бързо разпространение е било улеснено от международни транспортни мрежи на употребявани гуми и градинарски продукти, както и чрез случаен превоз на възрастни комари в превозни средства от засегнати райони (Reiter and Sprenger, 1987; Madon et al., 2002; Flacio et al., 2004; Roiz et al., 2007). Освен това, *A. albopictus* е от силно адаптивните видове. В умерените области активният му период е ограничен до настъпване на лятото. Оцелявайки през зимата в стадии яйце е процес, който не е наблюдаван в колониите комари от тропическите райони (Hawley et al., 1987; Mitchell, 1995). Като цяло, региона е податлив да се колонизира от устойчиви колонии от *Ae. albopictus* когато средната температура е 0 °C през зимата, 20 °C през лятото и има най-малко 50 см³ от годишните валежи (K Knudsen et al., 1996). За първи път, извън обичайното си местообитание, комарът бил открит в Европа през 1979 г. в Албания (Adhami and Reiter, 1998), а по-късно в Италия, където се е превърнали в напаст (Romi, 2001). В момента присъства във Франция, Черна гора, Швейцария, Гърция, Испания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Словения, Белгия, Холандия и Германия (Schaffner and Karch, 2000; Pétric et al., 2001; Flacio et al., 2004; Schaffner et al., 2004; Samanidou-Voyadjoglou et al., 2005; Aranda et al., 2006; Klobucar et al., 2006; Scholte and Schaffner, 2007; Pluskota et al., 2008; Scholte et al., 2010). Съществува и опасение, че *Ae. albopictus* е вектор, участващ в разпространението на няколко заболявания при хората, освен дирофилариозата, (Cancrini et al., 1995). Векторният му капацитет е доказан в предаването на жълта треска и е потенциален вектор за няколко арбовируса (Mitchell, 1995). Способността му да предава инфектирани ларви на *D. immitis* е била потвърдена в неговия район на произход, като Италия и някои райони на Северна Америка (Comiskey and Wesson, 1995; Cancrini et al., 2003; Gratz 2004 г.). В едно скорошно проучване на хранителните навици на комара в Рим, беше отбелязано, че в градските райони *Ae. albopictus* се хранят почти изцяло върху хората, докато в селските райони те показват смесен модел хранене (човек-кон и човек-куче; Valerio et al., 2010.).

Други потенциални векторни видове на заболяването е *Ae. aegypti*. Този вид присъства в изобилие в началото на XX век в Южна Европа и в пристанищните градове на страните от Средиземноморския басейн, най-вече в Сирия, Ливан, Турция, Гърция, бивша Югославия, Италия, Корсика (Франция), и Испания. Понастоящем представлява потенциален вектор на заболяването в Америка (Vezzani et al, 2006, 2011b.); Въпреки това, в Европа, не е доказан като вектор на заболяването, освен в експериментални инфекции (Scholte et al., 2010).

Условията на околната среда представляват друг ключов фактор, който влияе на разпространението на болестта. Поради промяната в климата, повлияни от глобалното затопляне, се наблюдават по-подходящи условия за развитие и активност на вектора. Увеличаване на географското разпределение на векторите и нарастване на броя на комарите, които могат да предават болестта, комбинирано с наличие на подходящи температури, позволява да се разшири рисковия сезон за предаването на болестта, поради насърчаване развитието на инфекциозни ларви във вектора (Genchi et al, 2009), (Hendrickx et al, 2004; Rogers and Randolph, 2006).

Други изследвания също показват влиянието на промените в климата върху разпространението и на други векторни заболявания в Европа (Semenza and Menne, 2009). От друга страна, също така е важно да се вземат под внимание промените в екологията и местообитанието, замърсяването и развитието на резистентност към инсектициди (Harrus and Vaneth, 2005). Строителство на сгради и човешката дейност в нови области, играят важна роля в случаите, когато се увеличава плътността на гостоприемниците и се развива подходяща среда за разпространението на някои видове комари. Развитието на жилищни селища в не-ендемични райони и райони с ниска честота, промяната при отводняване на неработена земя и предоставяне на водни източници в нови градски зони, също спомагат за разпространението на болестта. Някои автори посочват, че разширяването на градовете води до образуването на "топлинни острови", като сградите запазват топлината през деня и след това я излъчват през нощта, което потенциално създава микросреда, която подпомага развитието на ларвите на дирофилария в комарите-вектори през студените месеци и по този начин удължават сезона на пренасяне (Arnfield, 2003).

Отчитайки тези фактори се оказва, че средата, която е най-благоприятна за разпространение на дирофилариозта е тази, която се характеризира с висока влажност и температура и позволява адекватното развитие и активност на вектора. Доказано е, че най-високи проценти на преваленция се наблюдават в районите, намиращи се в близост до селскостопански площи, снабдени с напоителни системи. (Gortázar et al, 1998; Montoya-Alonso et al, 2010a). В допълнение към посочените фактори, които може да са определящи за разпространението на болестта в нови области, трябва да се вземе и в предвид и човешкия фактор, като не

достатъчна осведоменост за заболяването, слабите или липсващи адекватни профилактични мерки.

В подкрепа на това е важно да се отбележи, че въз основа на резултатите от епидемиологичните проучвания, направената оценка на факторите, допринасящи за разпространение на болестта и извършваните профилактични мерки се наблюдава намаляване на разпространението на дирофилариозата при кучетата в хиперендемични райони. Това се наблюдава в Северна Италия, където преваленцията е намалела от 50 - 80% до близките 6% (Piccinini and Carregi, 2010) Също така, на остров Гран Канария (Испания) са намалели случаите на дирофилариоза при кучетата от 67% през 1994 г. на 19% през 2010 г. (Montoya at al., 1998). Счита се, че това може да се дължи на факта, че се прилага непрекъснато превантивна терапия сред популацията кучета, благодарение на образованието на собственика на домашни любимци и по-добро разбиране на заболяването (Montoya-Alonso at al., 2010a). Подобни тенденции се наблюдават и в други ендемични райони извън Европа (Labarthe and Guerrero, 2005; Vezzani et al, 2011a.). Авторите правят заключение, че тази тенденция може да се дължи на ефективна хемопрофилактика, злоупотребата с инжекционен ивермектин и широкото използване на тетрациклини за контрол на други инфекции.

Заключение:

Извършените проучвания върху епидемиологичната ситуация на дирофилариозата при кучета и котки в Европа и нейните вектори доказват широкото разпространение на болестта в южна Европа и тенденцията за разпространение към централната и северната част на континента.

Набор от различни фактори и причини допринасят за динамичността в нейното разпространение и степента на заразяване. Въпреки научните познания за *D. immitis* и *D. repens* и патологичните изменения, които те причиняват в гостоприемниците, все още има много неизвестни аспекти за дирофилариозата, които не трябва бъде пренебрегвани, имайки предвид нейния животозастрашаващ и зоонозен характер.

Ключова част в стратегията за борба с дирофилариозата при кучета и котки е предприемането на следните мерки: провеждане на повече епидемиологични проучвания (особено в страните, които съобщават основно спорадични случаи), с цел получаване на актуална и реална картина за степента на разпространение на болестта в регионите; извършване на редовни профилактични програми, които включват тестове за ранна диагностика на дирофилариозата, тестове за наличие на антиген и профилактично третиране с препарати (със специален фокус върху рисковите групи животни - напр. бездомни, често пътуващи); провеждане на своевременна и адекватна борба с векторите (част от борбата

срещу други векторни заболявания); провеждани на осведомителни кампании, с цел повишаване информираността и по-добро опознаване на болестта от страна на стопаните.

Литература

- Adhami J. R., Reiter P. (1998). Introduction and establishment of *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse (Diptera, Culicidae) in Albania. *J. Am. Mosq. Control Assoc.* 14, 340–343
- Anderson RC, 2000. *Nematode parasites of vertebrates, their development and transmission.* 2nd Edition, CABI Publishing, Wallingford, UK, 650 p.
- Anguera-Galiana M. (1995). La dirofilariosis canina en el Delta del Ebro. *Med. Vet.* 12, 242–246
- Anguiano A., Martínez-Cruz S., Gutiérrez P. N. (1985). “Epidemiología de la dirofilariosis canina en la provincia de Córdoba,” in IV Congreso Nacional de Parasitología, Tenerife
- Aranda C., Eritjar R., Roiz D. (2006). First record and establishment of the mosquito *Aedes albopictus* in Spain. *Med. Vet. Entomol.* 20, 150–152.10.1111/j.1365-2915.2006.00605.x
- Aranda C., Panyella O., Eritja R., Castilla J. (1998). Canine filariasis. Importance and transmission in the Baix Llobregat area, Barcelona (Spain). *Vet. Parasitol.* 77, 267–275.10.1016/S0304-4017(98)00109-5
- Araujo A. M. (1996). Canine and human *Dirofilaria immitis* infections in Portugal. A review. *Parassitologia* 38, 366
- Arnfield A. J. (2003). Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. *Int. J. Climatol.* 23, 1–26.10.1002/joc.859
- Arnold P., Deplazes P., Ruckstuhl H., Flückiger M. (1994). Fallbericht, Dirofilariose beim Hund. *Schweiz. Arch. Tierheilk.* 136, 265–269
- Arru E., Nuvole A., Mann P. (1968). La filariosi del cane in Sardegna. *Riv. Parasitol.* 30, 49–58
- Artamonova A., Nagorny S., Strelnikova G., Levchenko L. (1997). “Human and canine dirofilariosis in Rostov region,” in Proceedings of the 7th USSR Congress of the Society of Epidemiologists, Microbiologists, Parasitologists, Moscow, 326–327
- Atwell RB Eds, CRC Press, Boca Raton Florida, 249 p.
- Balreira A. C., Silvestre-Ferreira A. C., Fontes-Sousa A. P., Vieira L., Carretón E., Montoya-Alonso J. A. (2011). “Epidemiological survey of *Dirofilaria immitis* infection in dogs on the North and North Centre of Portugal – preliminary results,” in International Workshop of *Dirofilaria*, Gran Canaria, 40–41
- Beaufils J. P., Martin-Granel J., Bertrand F. (1991). Présence de microfilaries de *Dirofilaria immitis* dans les urines d’un chat occlus. *Prat. Med. Chir. Anim. Com.* 26, 467–472
- Becker N, Petrić D, Zgomba M, Boase C, Madon M, Dahl C, Kaiser A: *Mosquitoes and their control.* Berlin Heidelberg: Springer – Verlag; 2010.
- Biskin Z., Düzlü O., Yildirim A., Inci A. (2010). The molecular diagnosis of *Dirofilaria immitis* in vector mosquitoes in Felahiye district of Kayseri. *Turkiye Parazitol. Derg.* 34: 200–205.10.5152/tpd.2010.14
- Boros G., Janisch M., Sebestyén G. (1982). *Dirofilaria immitis* in dogs. *Magy Allatorvosok Lapja* 37, 313–316
- Brglez J., Senk L. (1987). *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) Railliet et Henry, 1911, in a dog *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) Railliet et Henry, 1911, pri psu. *Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze Edvardo Kardelja v Ljubljani.* *Veterinarstvo* 24, 69–72
- Brooks D. R., Hoberg E. P. (2007). How will global climate change affect parasite-host assemblages? *Trends Parasitol.* 23, 571–574.10.1016/j.pt.2007.08.016
- Bucklar H., Scheu U., Mossi R., Deplazes P. (1998). Breitet sich in der Sudschweiz die Dirofilariose beim Hund aus? *Schweiz. Arch. Tierheilkd.* 140, 255–260
- Cancrini G., Coluzzi M, Balbo T, Gallo MG, 1975. Variazioni stagionali della microfilariaemia ed effetto della temperatura ambientale in caniparassitati da *Dirofilaria repens*. *Parassitologia* 17: 75-82.
- Cancrini G., Frangipane di Regalbono A., Ricci I., Tessarin C., Gabrielli S., Pietrobelli M. (2003). *Aedes albopictus* is a natural vector of *Dirofilaria immitis* in Italy. *Vet. Parasitol.* 118, 195–202.10.1016/j.vetpar.2003.10.011
- Cancrini G., Gabrielli S. (2007). “Vectors of *Dirofilaria* nematodes, biology, behaviour and host/parasite relationships,” in *Dirofilaria immitis* and *D. repens* in Dog and Cat and Human Infections, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 47–58
- Cancrini G., Kramer L. (2001). “Insect vectors of *Dirofilaria* spp.,” in *Heartworm Infection in Humans and Animals*, eds Simón F., Genchi C., editors. (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca;), 63–82
- Cancrini G., Magi M., Gabrielli S., Arispici M., Tolari F., Dell’Omodarme M., Prati M. C. (2006). Natural vectors of dirofilariosis in rural and urban areas of the Tuscan region, central Italy. *J. Med. Entomol.* 43, 574–579.10.1603/0022-2585(2006)43[574:NVODIR]2.0.CO;2

- Cancrini G., Pietrobelli M., Frangipane di Regalbono A. F., Tampieri M. P., della Torre A. (1995). Development of *Dirofilaria* and *Setaria* nematodes in *Aedes albopictus*. *Parassitologia* 37, 141–145
- Canestri Trotti G, Pampiglione S, Rivasi F, 1997. The species of the genus *Dirofilaria* Railliet & Henry, 1911. *Parassitologia* 39: 369-374.
- Canestri Trotti G, Pampiglione S, Rivasi F: The species of the genus *Dirofilaria*, Railliet & Henry, 1911. *Parassitologia* 1997, 39:369-374.
- Castillo J. A., Lucientes J., Estévez C., Gortazar C. (1989). “Epidemiología de la dirofilariosis en Zaragoza I. Estudio de la prevalencia en perro y zorro y su interrelación,” in VI Congreso Nacional y I Ibérico de Parasitología, Cáceres
- Centers for Disease Control and Prevention.
- Civelek T., Yildirim A., Ica A., Duzlu O. (2007). “Prevalence of canine heartworm disease in the Gemlik area of Bursa Province, Turkey,” in *Dirofilaria immitis* and *D. repens* in Dog and Cat and Human Infections, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 207
- Coluzzi M, 1964. Osservazioni sperimentali sul comportamento di *Dirofilaria repens* in diversi gruppi di artropodi ematofagi. *Parassitologia* 6:57-62.
- Comiskey N., Wesson D. M. (1995). *Dirofilaria* (Filarioidea, Onchocercidae) infection in *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae) collected in Louisiana. *J. Med. Entomol.* 32, 734–737
- Coskun S. Z., Tinar R., Akyol C. V., Aydin L., Demir S. (1992). Dogal enfekte köpeklerde *Dirofilaria immitis* mikrofilierlerine ivermektinin etkisi. *Uludag Univ. Vet. Fak. Derg.* 11, 121–128
- Cringoli G., Rinaldi L., Veneziano V., Capelli G. (2001). A prevalence survey and risk analysis of filariosis in dogs from the Mt. Vesuvio area of southern Italy. *Vet. Parasitol.* 102, 243–252. [10.1016/S0304-4017\(01\)00529-5](https://doi.org/10.1016/S0304-4017(01)00529-5)
- Deplazes P., Guscelli F., Wunderlin E., Bucklar H., Skaggs J., Wolff K. (1995). Endoparasitenbefall bei Findel- und Verzicht-Hunden in der Sudschweiz. *Schweiz. Arch. Tierheilkd.* 137, 172–179
- Di Sacco B., Cancrini G., Genchi C. (1992). Studio del tropismo nei riguardi del cane e del gatto da parte dei ditteri potenziali vettori delle filariosi in provincia di Pavia. *Parassitologia* 34, 11–12
- Diaku A. (2001). The prevalence of canine dirofilariosis in the region of Attiki. *Bull. Hell. Vet. Med. Soc.* 52, 152–156
- Dimitrijevic S. (1999). *Dirofilarioza ante portas*. *Savetovanje Klin. Vet.* 1, 58
- Dimitrijevic S., Tasic A., Tasic S., Adamovic V., Ilic T., Miladinovic-Tasic N. (2007). “Filariosis in dogs in Serbia,” in *Dirofilaria immitis* and *D. repens* in Dog and Cat and Human Infections, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 201
- Dobesova R., Svobodová Z., Svobodová V. (2007). “Dirofilariosis in dogs – the actual situation in the Czech Republic,” in *Dirofilaria immitis* and *D. repens* in Dog and Cat and Human Infections, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 198
- Doby J. M., Couatarmanach A., Aznar C. (1986a). *Filarioses canines par Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) et *D. Repens* Railliet et Henry, 1911, dans l’ouest de la France. *Bull. Soc. Française Parasitol.* 4, 229–233
- Doby J. M., Guiguen C., Lefeuvre R. (1986b). *Présence de Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) chez le chien en Bretagne. *Bull. Soc. Française Parasitol.* 4, 51–54
- Ducos de Lahitte J. (1990). Epidemiology of filariases in France. *Prat. Méd. Chir. Anim. Compagnie* 25, 305–310
- Farkas R. (2003). “Dirofilariosis in Hungary,” in *Proceedings of the Helminthological Colloquium 2003*, eds Auer H., Hörweg C., Prosl H., Sattmann H., editors. (Vienna: Austrian Society of Tropical Medicine and Parasitology), 13
- Flacio E., Lüthy P., Patocchi N., Guidotti F., Tonolla M., Peduzzi R. (2004). Primo ritrovamento di *Aedes albopictus* in Svizzera. *Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat.* 92, 141–142
- Founta A., Theodoridis Y., Frydas S., Chliounakis S. (1999). The presence of filarial parasites of dogs in Serrae province. *Bull. Hell. Vet. Med. Soc.* 50, 315–320
- Furlanello T., Caldin M., Vezzoni A., Venco L., Kitagawa H. (1998). “Patogenesi,” in *La Filariosi Cardiopolmonare del Cane e del Gatto*, eds Genchi C., Venco L., Vezzoni A., editors. (Cremona: Editorial Scivac;), 31–46
- Genchi C., Guerrero J., Di Sacco B., Formaggini L. (1992). “Prevalence of *Dirofilaria immitis* infection in Italian cats,” in *Proceedings of the Heartworm Symposium '92*, ed. Soll M. D., editor. (Batavia, IL: American Heartworm Society), 97–102
- Genchi C., Kramer L. H., Prieto G. (2001). “Epidemiology of canine and feline dirofilariosis, a global view”, in *Heartworm Infection in Humans and Animals*, eds Simón F., Genchi C., editors. (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca;), 121–134
- Genchi C., Kramer L. H., Rivasi F. (2011b). *Dirofilarial infections in Europe*. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 11, 1307–1317. [10.1089/vbz.2010.0247](https://doi.org/10.1089/vbz.2010.0247)
- Genchi C., Mortarino M., Rinaldi L., Cringoli G., Traldi G., Genchi M. (2011a). Changing climate and changing vector-borne disease distribution: the example of *Dirofilaria* in Europe. *Vet. Parasitol.* 176, 295–299. [10.1016/j.vetpar.2011.01.012](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2011.01.012)

- Genchi C., Rinaldi L., Cascone C., Mortarino M., Cringoli G. (2005). Is heartworm disease really spreading in Europe? *Vet. Parasitol.* 133, 137–148.10.1016/j.vetpar.2005.04.009
- Genchi C., Rinaldi L., Mortarino M., Genchi M., Cringoli G. (2009). Climate and *Dirofilaria immitis* infection in Europe. *Vet. Parasitol.* 163, 286–292.10.1016/j.vetpar.2009.03.026
- Genchi C., Solari-Basano F., Marrone R. V., Petruschke G. (1998). “Canine and feline heartworm infection with special emphasis on Italy,” in *Proceedings of the Heartworm Symposium 98*, eds Soll M. D., Knigh D. H., editors. (Batavia, IL: American Heartworm Society), 75–82
- Genchi C., Venco L., Ferrari N., Mortarino M., Genchi M. (2008). Feline heartworm (*Dirofilaria immitis*) infection, a statistical elaboration of the duration of the infection and life expectancy in asymptomatic cats. *Vet. Parasitol.* 158, 177–182.10.1016/j.vetpar.2008.08.007
- Genchi C., Venco L., Magnino S., Di Sacco B., Perera L., Bandi C., Pignatelli P., Formaggini L., Mazzucchelli M. (1993). Aggiornamento epidemiologico sulla filariosi del cane e del gatto. *Veterinaria* 7, 5–14
- Georgieva D., Kirkova Z., Ivanov A. (2001). A study on the incidence and diagnostic of dirofilariosis (heartworm disease) in carnivores. *Bulg. J. Vet. Med.* 4, 231–236
- Giannetto S., Pampiglione S., Santoro V., Virga A. (1997). Research of canine filariasis in Trapani province (western Sicily). Morphology on SEM of male *Dirofilaria repens*. *Parassitologia* 39, 403–405
- Gómez-Bautista M., Ortega-Mora L. M. (2002). ¿Es la dirofilariosis una enfermedad frecuente en España? *Argos* 39, 50
- Gortázar C., Castillo J. A., Lucientes J., Blanco J. C., Arriolabengoa A., Calvete C. (1994). Factors affecting *Dirofilaria immitis* prevalence in red foxes in north-eastern Spain. *J. Wildl. Dis.* 30, 545–547
- Gortázar C., Villafuerte R., Lucientes J., Fernández-de-Luco D. (1998). Habitat related differences in helminth parasites of red foxes in the Ebro valley. *Vet. Parasitol.* 80, 75–81.10.1016/S0304-4017(98)00192-7
- Gradoni L., Pozio E., Maroli M. (1980). Filariasis in foxes in the Province of Grosseto. *Ann. Ist. Super. Sanita.* 16, 251–256
- Gratz N. G. (2004). Critical review of the vector status of *Aedes albopictus*. *Med. Vet. Entomol.* 18, 215–227.10.1111/j.0269-283X.2004.00513.x
- Guerrero J., Ducos de la Hitte J., Genchi C., Rojo F., Gómez-Bautista M., Carvalho Valera M. (1992). “Update on the distribution of *Dirofilaria immitis* in dogs from southern Europe and Latin America,” in *Proceedings of the Heartworm Symposium ‘92*, ed. Soll M. D., editor. (Batavia, IL: American Heartworm Society), 31–37
- Guerrero J., Rodenas A., Gutierrez Galindo J., Florit F. (1995). “The extension of the prevalence of *Dirofilaria immitis* in Cataluña, Spain,” in *Proceedings of the Heartworm Symposium ‘95*, eds Soll M. D., Knigh D. H., editors. (Batavia, IL: American Heartworm Society), 73–77
- Guerrero J., Rojo F., Ródenas A. (1989). Estudio de la incidencia de la enfermedad del gusano del corazón en la población canina española. *Med. Vet.* 6, 217–220
- Güralp N. (1981). *Helmintoloji*. Ankara: Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın, Üniversitesi Basımevi, 505–512
- Gutiérrez J., Guerrero J., Ródenas A., Castella J., Muñoz E., Ferrer D., Florit F. (1995). Evolución de *Dirofilaria immitis* en Cataluña. *Med. Vet.* 12, 10
- Hamlet D., Silaghi C., Knaus M., Visser M., Kusi I., Rapti D., Rehbein S., Pfister K. (2009). Detection of *Babesia canis* subspecies and other arthropod-borne diseases in dogs from Tirana, Albania. *Wien. Klin. Wochenschr.* 121, 42–45.10.1007/s00508-009-1234-3
- Harrus S., Baneth G. (2005). Drivers for the emergence and re-emergence of vector-borne protozoal and bacterial diseases. *Int. J. Parasitol.* 35, 1309–1318.10.1016/j.ijpara.2005.06.005
- Hawley W. A., Reiter P., Copeland R. S., Pumpuni C. B., Craig G. B., Jr. (1987). *Aedes albopictus* in North America, probable introduction in used tyres from northern Asia. *Science* 236, 1114–1116.10.1126/science.3576225
- Hendrickx G., Biesemans J., de Deken R. (2004). “The use of GIS in veterinary parasitology,” in *GIS and Spatial Analysis in Veterinary Science*, ed. Durr P., Gatrell A., editors. (Wallingford: CABI Publishing;), 145–176
- Hinaidy H. K., Bacowsky M., Hinterdorfer F. (1987). Introduction of *Dirofilaria immitis* and *Dipetalonema reconditum* in dogs into Austria. *J. Vet. Med. B* 34, 326–332.10.1111/j.1439-0450.1987.tb00374.x
- Hirsch M., Pantchev N. (2008). Vorkommenshäufigkeit der Reisekrankheiten Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose und Dirofilariose bei in Deutschland lebenden Hunden. *Kleintierpraxis* 3, 154–165
- in dogs. *Exp Parasitol* 4: 143-164.
- Jacsó O., Mándoki M., Majoros G., Pétsch M., Mortarino M., Genchi C., Fok E. (2009). First autochthonous *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) infection in a dog in Hungary. *Helminthologia* 46, 159–161.10.2478/s11687-009-0030-y
- Jensen J., Muller E., Dauschies A. (2003). Arthropod-borne diseases in Greece and their relevance for pet tourism. *Prakt. Tierarzt* 84, 430
- Ježić J., Simić C. (1929). Prilog poznavanju parazitarne invazije pasa u varoši Skoplju. *Jugoslav. Vet. Glasnik.* 9, 383–384

- Jorge Guerrero, DVM, PhD, DEVPC (Ret) (2012) Merck manuals, Overview of Heartworm Disease
- Kartashev V., Batashova I., Kartashov S., Ermakov A., Mironova A., Kuleshova Y., Ilyasov B., Kolodiy I., Klyuchnikov A., Ryabikina E., Babicheva M., Levchenko Y., Pavlova R., Pantchev N., Morchón R., Simón F. (2011). Canine and human dirofilariosis in the Rostov region (southern Russia). *Vet. Med. Int.* 685713, 5
- Kirkova Z., Ivanov A., Georgieva D. (2007). "Dirofilariosis in dogs and wild carnivores in Bulgaria," in *Dirofilaria immitis and D. repens in Dog and Cat and Human Infections*, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 204
- Klobucar A., Mérdic E., Benic N., Blaklaic Z., Krcmar S. (2006). First record of *Aedes albopictus* in Croatia. *J. Am. Mosq. Control Assoc.* 22, 147–148. 10.2987/8756-971X(2006)22[147:FROAAI]2.0.CO;2
- Knudsen A. B., Romi R., Majori G. (1996). Occurrence and spread in Italy of *Aedes albopictus*, with implications for its introduction into other parts of Europe. *J. Am. Mosquito Control Assoc.* 12, 177–183
- Kostadinov M. (2007). "Dirofilariosis among dogs in a small animal practice in the Plovdiv region, Bulgaria," in *Dirofilaria immitis and D. repens in Dog and Cat and Human Infections*, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 205
- Kramer L., Genchi C. (2002). Feline heartworm infection, serological survey of asymptomatic cats living in northern Italy. *Vet. Parasitol.* 104, 43–50. 10.1016/S0304-4017(01)00602-1
- Kume S, Itagaki S, 1955. On the life cycle of *Dirofilaria immitis* in the dog as the final host. *Brit Vet J* 111: 16-24.
- Labarthe N., Guerrero J. (2005). Epidemiology of heartworm: what is happening in South America and Mexico? *Vet. Parasitol.* 133, 149–156. 10.1016/j.vetpar.2005.04.006
- Lazri T., Duscher G., Edelhofer R., Bytyci B., Gjino P., Joachim A. (2008). Arthropod-borne parasites of dogs, especially *Leishmania*, in the Kosovo and Albania. *Wien. Klin. Wochenschr.* 120, 54–58. 10.1007/s00508-007-0924-y
- Lefkaditis A. M., Koukeri E. S. (2005). The clinical signs and protocol of treatment of 25 infected dogs with *Dirofilaria immitis*. *Bull. Univ. Agric. Sci. Vet. Med.* 62, 466–468
- Lefkaditis M., Koukeri S., Cozma V. (2010). An endemic area of *Dirofilaria immitis* seropositive dogs at the eastern foothills of Mt Olympus, Northern Greece. *Helminthologia* 47, 3–7. 10.2478/s11687-010-0001-3
- Lichtenfelds JR, Piliitt PA, Kotani T, Powers KG, 1985. Morphogenesis of developmental stages of *Dirofilaria immitis* (Nematoda) in the dog. *Proc Helminthol Soc Washington* 52:98-113.
- Lok JB, 1988. *Dirofilaria* sp: taxonomy and distribution. In: *Dirofilariasis*. Boreham P.F.L. and M.T. Manfredi, A. Di Cerbo, M. Genchi *Biology of filarial worms parasitizing dogs and cats*, *Journal Mappes Parasitologiche* 2007 Vol. 8 pp. 39-45
- Madon M. B., Mulla M. S., Shaw M. W., Kluh S., Hazelrigg J. E. (2002). Introduction of *Aedes albopictus* (Skuse) in southern California and potential for its establishment. *J. Vector Ecol.* 27, 149–154
- Magi M., Calderini P., Gabrielli S., Dell'Omodarme M., Macchioni F., Prati M. C., Cancrini G. (2008). *Vulpes vulpes*, a possible wild reservoir for zoonotic filariae. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 8, 249–252. 10.1089/vbz.2007.0207
- Magi M., Guardone L., Prati M. C., Tozzini G., Torracca B., Monni G., Macchioni F. (2011). Canine filarial infections in Tuscany, central Italy. *J. Helminthol.* 4, 1–4
- Magi M., Macchioni F., Dell'Omodarme M., Prati M. C., Calderini P., Gabrielli S., Iori A., Cancrini G. (2009). Endoparasites of Red Fox (*Vulpes vulpes*) in Central Italy. *J. Wildl. Dis.* 45, 881–885
- Magi M., Marroncini A., Sasseti M. (1989). Distribution of canine filariasis in Tuscany. *Sel. Vet.* 30, 1185–1187
- Magi M., Prati M. C., Sebastiani B., Bandecchi P., Guberti V. (2002). Seroprevalence of feline heartworm disease in Tuscany. *Vet. Rec.* 150, 415–416. 10.1136/vr.150.13.415
- Makowski M., Fernández J. J., Sancha A., Pink A., Zamora F. (2010). *Dirofilaria immitis*, ¿ha llegado a Mallorca? *Argos* 122, 24–26
- Mañas S., Ferrer D., Castellà J., Maria López-Martín J. (2005). Cardiopulmonary helminth parasites of red foxes (*Vulpes vulpes*) in Catalonia, northeastern Spain. *Vet. J.* 169, 118–120. 10.1016/j.tvjl.2003.12.011
- Marconcini A., Magi M., Macchioni G., Sasseti M. (1996). Filariasis in foxes in Italy. *Vet. Res. Commun.* 20, 316–319. 10.1007/BF00366537
- Marks C. A., Bloomfield T. E. (1998). Canine heartworm (*Dirofilaria immitis*) detected in red foxes (*Vulpes vulpes*) in urban Melbourne. *Vet. Parasitol.* 78, 147–154. 10.1016/S0304-4017(98)00131-9
- Mattingly P. F. (1969). *The Biology of Mosquito-Borne Disease*. London: Carthy and Sutcliffe
- Mazzariol S., Cassini R., Voltan L., Aresu L., Frangipane di Regalbono A. (2010). Heartworm (*Dirofilaria immitis*) infection in a leopard (*Panthera pardus pardus*) housed in a zoological park in north-eastern Italy. *Parasitol. Vect.* 3, 25. 10.1186/1756-3305-3-25
- McCall J. V., Genchi C., Kramer L. H., Guerrero J., Venco L. (2008). Heartworm disease in animals and humans. *Adv. Parasitol.* 66, 193–285. 10.1016/S0065-308X(08)00204-2
- Meyer H. P., Wolvekamp P., van Maasen C., Stokhof A. A. (1994). Seven cases of heartworm disease (*Dirofilariosis*) in dogs in the Netherlands. *Vet. Q.* 16, 169–174. 10.1080/01652176.1994.9694443

- Mitchell C. J. (1995). Geographic spread of *Aedes albopictus* and potential for involvement in arbovirus cycles in the mediterranean basin. *J. Vector Ecol.* 20, 44–58
- Miterpáková M., Antolová D., Hurníková Z., Dubinský P., Pavlacka A., Németh J. (2010). *Dirofilaria* infections in working dogs in Slovakia. *J. Helminthol.* 84, 173–176.10.1017/S0022149X09990496
- Montoya J. A., Morales M., Ferrer O., Molina J. M., Corbera J. A. (1998). The prevalence of *Dirofilaria immitis* in Gran Canaria, Canary Islands, Spain (1994–1996). *Vet. Parasitol.* 75, 221–226.10.1016/S0304-4017(97)00175-1
- Montoya J. A., Morales M., Juste M. C., Bañares A., Simón F., Genchi C. (2006). Seroprevalence of canine heartworm disease (*Dirofilaria immitis*) in Tenerife island, an epidemiological update. *Parasitol. Res.* 100, 103–105.10.1007/s00436-006-0257-1
- Montoya-Alonso J. A., Carretón E., Corbera J. A., Juste M. C., Mellado I., Morchón R., Simón F. (2011). Current prevalence of *Dirofilaria immitis* in dogs, cats and humans from the island of Gran Canaria, Spain. *Vet. Parasitol.* 176, 291–294.10.1016/j.vetpar.2011.01.011
- Montoya-Alonso J. A., Carretón E., Juste M. C., Mellado I., Morchón R., Simón F. (2010a). Epidemiological survey of canine heartworm disease on the island of Gran Canaria (Canary Islands – Spain) between 2000 and 2008. *Vet. Parasitol.* 173, 165–168.10.1016/j.vetpar.2010.06.008
- Montoya-Alonso J. A., Mellado I., Carretón E., Cabrera-Pedrero E. D., Morchón R., Simón F. (2010b). Canine dirofilariosis caused by *Dirofilaria immitis* is a risk factor for the human population on the island of Gran Canaria, Canary Islands, Spain. *Parasitol. Res.* 107, 1265–1269.10.1007/s00436-010-1987-7
- Morales M., Bañares A., Montoya J. A. (2001). “Prevalencia de la parasitación en perros por *Dirofilaria immitis* en la isla de Tenerife,” in 36 Congreso Nacional de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales, Barcelona
- Morchón R., Bargues M. D., Latorre J. M., Melero-Alcázar R., Pou-Barreto C., Mas-Coma S., Simón F. (2007). Haplotype H1 of *Culex pipiens* implicated as a natural vector of *Dirofilaria immitis* in an endemic area of Western Spain. *Vector Borne Zoonot. Dis.* 7, 653–658.10.1089/vbz.2007.0124
- Morchón R., Bargues M. D., Latorre J. M., Pou-Barreto C., Melero-Alcázar R., Moreno M., Valladares B., Molina R., Montoya-Alonso J. A., Mas-Coma S., Simón F. (2011a). Molecular characterization of *Culex theileri* from Canary Islands, Spain, a potential vector of *Dirofilaria immitis*. *J. Clin. Exp. Pathol.* S3:001.10.4172/2161-0681
- Morchón R., Ferreira A. C., Martín-Pacho J. R., Montoya-Alonso J. A., Mortarino M., Genchi C., Simón F. (2004). Specific IgG antibody response against antigens of *Dirofilaria immitis* and its *Wolbachia* endosymbiont bacterium in cats with natural and experimental infections. *Vet. Parasitol.* 125, 313–321.10.1016/j.vetpar.2004.08.003
- Morchón R., Mellado I., González-Miguel J., Hernández M. V., Hernández L., Simón F. (2011b). Prevalencia de la dirofilariosis cardiopulmonar canina. *Argos* 126, 30
- Morchón R., Moya I., González-Miguel J., Montoya M. N., Simón F. (2010). Zoonotic *Dirofilaria immitis* infections in a province of Northern Spain. *Epidemiol. Infect.* 138, 380–383.10.1017/S0950268809990434
- Mortarino M., Musella V., Costa V., Genchi C., Cringoli G., Rinaldi L. (2008). GIS modeling for canine dirofilariosis risk assessment in central Italy. *Geospat. Health* 2, 253–261
- MSD-AGVET (1991). Encuesta para ampliación del conocimiento de la prevalencia de la dirofilariosis canina en España. *Informes MSD-AGVET España.*
- Öge H., Doganay A., Öge S., Yildirim A. (2003). Prevalence and distribution of *Dirofilaria immitis* in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. *Dtsch. Tierarztl. Wochenschr.* 110, 69–72
- Olteanu G. (1996). *Dirofilariosis* in man and animals in Romania. *Parassitologia* 38, 360
- Öncel T., Vural G. (2005). Seroprevalence of *Dirofilaria immitis* in stray dogs in Istanbul and Izmir. *Turk. J. Vet. Anim. Sci.* 29, 785–789
- Ortega-Mora L. M., Ferré I., Gómez M., Rojo-Vázquez F. A. (1988). Prevalencia de la infestación por filarias en galgos en la zona centro de España. *Med. Vet.* 5, 433–442
- Ortega-Mora L. M., Gómez-Bautista M., Rojo-Vázquez F., Rodenas A., Guerrero J. A. (1991). Survey of the prevalence of canine filariasis in Spain. *Prev. Vet. Med.* 11, 63–68.10.1016/S0167-5877(05)80045-5
- Otranto D., Capelli G., Genchi C. (2009). Changing distribution patterns of canine vector borne diseases in Italy, leishmaniosis vs. dirofilariosis. *Parasit. Vectors* 2(Suppl. 1), S2.10.1186/1756-3305-2-2
- Pampiglione S., Poglayen G., Capelli G. (1986). Distribuzione geografica delle filariosi canine. *Parassitologia* 28, 297–300
- Pantchev N., Etzold M., Dauschies A., Dyachenko V. (2011). Diagnosis of imported canine filarial infections in Germany (2008) – (2010). *Parasitol. Res.* 109, 61–76.10.1007/s00436-011-2403-7
- Pantchev N., Norden N., Lorentzen L., Rossi M., Rossi U., Brand B., Dyachenko V. (2009). Current surveys on the prevalence and distribution of *Dirofilaria* spp. in dogs in Germany. *Parasitol. Res.* 105, 63–74.10.1007/s00436-009-1501-2
- Paoletti B., Traversa D., Guglielmini C., Iorio R., Bazzocchi C., Pampurini F., Boari A. (2008). “Autochthonous canine dirofilariosis in Abruzzo region of central Italy,” in *Proceedings of the Congress of the Italian Society of Parasitology, Pisa, Vol. 50, 18–21*

- Papazahariadou M. G., Koutinas A. F., Rallis T. S., Haralabidis S. T. (1994). Prevalence of microfilæmia in episodic weakness and clinically normal dogs belonging to hunting breeds. *J. Helminthol.* 68, 243–245. [10.1017/S0022149X00014413](https://doi.org/10.1017/S0022149X00014413)
- Pascucci I., Fico R., D'Angelo A. R., Serini S., Cammà C. (2007). First notification in Italy of cardiopulmonary filariosis (heartworm disease) in a wolf (*Canis lupus*). *Vet. Ital.* 43, 843–850
- Pérez R., Gómez M., Encinas A. (1989). Canine filariasis in Salamanca (northwest Spain). *Ann. Trop. Med. Parasitol.* 83, 143–150
- Pétric D., Pajovic I., Ignjatovic-Cupina A., Zgomba M. (2001). “*Aedes albopictus* (Skuse 1895) a new mosquito species (Diptera, Culicidae) in the entomofauna of Yugoslavia (in Serbian),” in *Symposia of Serbian Entomologists (2001)* (Goc: Entomological Society of Serbia;), 29
- Petruschke G., Rossi L., Genchi C., Pollono F. (2001). Canine dirofilariosis in the canton of Ticino and in the neighboring areas of northern Italy. *Schweiz. Arch. Tierheilkd.* 143, 141–147
- Piccinini G., Carreri L. (2010). “An Epidemiologic Assessment of Canine Heartworm in Northern Italy,” in *Proceedings of the 13th Triennial State of the Heartworm Symposium, Memphis*, 41–42
- Piergilli-Fioretta D., Diaferia M., Grelloni V., Maresca C. (2003). Canine filariosis in Umbria, an update of the occurrence one year after the first observation of autochthonous foci. *Parassitologia* 45, 79–83
- Piergilli-Fioretta D., Moretti A., Boni P., Calducci M., D'Andrea M. (2002). Prima segnalazione di foci autoctoni di dirofilariosi canina in Umbria. *Parassitologia* 44, 44
- Pietrobelli M., Soldano F., Regalbono A. F., di Bandiera C. (1998). Canine heartworm disease in Friuli-Venezia Giulia (north-eastern Italy). *Obiettivi Doc. Vet.* 19, 63–68
- Pluskota B., Storch V., Braunbeck T., Beck M., Becker N. (2008). First record of *Stegomyia albopicta* (Skuse) (Diptera: Culicidae) in Germany. *Eur. Mosq. Bull.* 26, 1–5
- Poglayen G., Martini M., Bomben L., Roda R. (1996). An update of the occurrence of canine heartworm disease in northern Italy. *Vet. Res. Commun.* 20, 303–307. [10.1007/BF00366534](https://doi.org/10.1007/BF00366534)
- Polizopoulou Z. S., Koutinas A. F., Saridomichelakis M. N., Patsikas M. N., Leontidis L. S., Roubies N. A., Desiris A. K. (2000). Clinical and laboratory observations in 91 dogs infected with *Dirofilaria immitis* in northern Greece. *Vet. Rec.* 146, 466–469. [10.1136/vr.146.16.466](https://doi.org/10.1136/vr.146.16.466)
- Pollono F., Cancrini G., Rossi L. (1998). Indagine sui culicidi attratti da esca canina in Piemonte. *Parassitologia* 40, 439–445
- Rapti D., Rehbein S. (2010). Seroprevalence of canine heartworm (*Dirofilaria immitis*) infection in Albania. *Parasitol. Res.* 107, 481–485. [10.1007/s00436-010-1914-y](https://doi.org/10.1007/s00436-010-1914-y)
- Reiter P., Sprenger D. (1987). The used tire trade, a mechanism for the worldwide dispersal of container breeding mosquitoes. *J. Am. Mosq. Control Assoc.* 3, 494–501
- Rodes D. (2006). Últimos datos epidemiológicos sobre filariosis canina. *Argos* 79, 52
- Rodrigo Morchón, E. Carretón J. González-Miguel and I. Mellado-Hernández (2012). Heartworm Disease (*Dirofilaria immitis*) and Their Vectors in Europe – New Distribution Trends.
- Rogers D. J., Randolph S. E. (2006). Climate change and vector-borne diseases. *Adv. Parasitol.* 62, 345–381. [10.1016/S0065-308X\(05\)62010-6](https://doi.org/10.1016/S0065-308X(05)62010-6)
- Roiz D., Eritja R., Escosa R., Lucientes J., Marqués E., Melero-Alcázar R., Ruiz S., Molina R. (2007). A survey of mosquitoes breeding in used tires in Spain for the detection of imported potential vector species. *J. Vector Ecol.* 32, 10–15. [10.3376/1081-1710\(2007\)32\[10:ASOMBI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3376/1081-1710(2007)32[10:ASOMBI]2.0.CO;2)
- Rojo-Vázquez F. A., Valcárcel F., Guerrero J., Gómez M. (1990). Prevalencia de la dirofilariosis canina en cuatro áreas geográficas de España. *Med. Vet.* 7, 297–305
- Romi R. (2001). *Aedes albopictus* in Italia, un problema sanitario sottovalutato. *Ann. Ist. Super. Sanita* 37, 241–247
- Rossi L., Pollono F., Meneguz P. G., Gribaudo L., Balbo T. (1996). An epidemiological study of canine filarioses in north-west Italy, what is changed in 25 years? *Vet. Res. Commun.* 20, 308–315. [10.1007/BF00366536](https://doi.org/10.1007/BF00366536)
- Ruiz de Ybáñez M. R., Martínez-Carrasco C., Martínez J. J., Ortiz J. M., Attout T., Bain O. (2006). *Dirofilaria immitis* in an African lion (*Panthera leo*). *Vet. Rec.* 158, 240–242. [10.1136/vr.158.7.240](https://doi.org/10.1136/vr.158.7.240)
- Sacks B. N. (1998). Increasing prevalence of canine heartworm infection in coyotes from California. *J. Wildl. Dis.* 34, 386–389
- Samanidou-Voyadjoglou A., Patsoula E., Spanakos G., Vakalis N. C. (2005). Confirmation of *Aedes albopictus* (Skuse) (Diptera, Culicidae) in Greece. *Eur. Mosq. Bull.* 19, 10–12
- Santa-Ana M., Khadem M., Capela R. (2006). Natural infection of *Culex theileri* (Diptera, Culicidae) with *Dirofilaria immitis* (Nematoda, Filarioidea) on Madeira Island, Portugal. *J. Med. Entomol.* 43, 104–106. [10.1603/0022-2585\(2006\)043\[0104:NIOCTD\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1603/0022-2585(2006)043[0104:NIOCTD]2.0.CO;2)
- Scala A., Atzori F., Varcasia A., Grippa G., Genchi C. (2004). Canine filariosis in Sardinia, epidemiological updating (1998–2004). *Atti SISVET* 58, 120–122
- Schaffner F., Karch S. (2000). Première observation d'*Aedes albopictus* (Skuse, 1894) en France métropolitaine. *Sci. Vie* 323, 373–375

- Schaffner F., Van Bortel W., Coosemans M. (2004). First record of *Aedes (Stegomyia) albopictus* in Belgium. *J. Am. Mosq. Control Assoc.* 20, 201–203
- Scholte E., Den Hartog W., Dik M., Schoelitsz B., Brooks M., Schaffner F., Foussadier R., Braks M., Beeuwkes J. (2010). Introduction and control of three invasive mosquito species in the Netherlands, July–October 2010. *Euro Surveill.* 11, 15
- Scholte E., Schaffner F. (2007). “Waiting for the tiger: establishment and spread of the *Aedes albopictus* Mosquito in Europe,” in *Emerging Pests and Vector-Borne Diseases in Europe*, eds Takken W., Knols B., editors. (Wageningen: Wageningen Academic Publishers;), 241–260
- Segovia J. M., Torres J., Miquel J., Llaneza L., Feliu C. (2001). Helminths in the wolf, *Canis lupus*, from north-western Spain. *J. Helminthol.* 75, 183–192
- Semenza J. C., Menne B. (2009). Climate change and infectious diseases in Europe. *Lancet* 9, 365–375. [10.1016/S1473-3099\(09\)70104-5](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70104-5)
- Simón F., López-Belmonte J., Marcos-Atxutegi C., Morchón R., Martín-Pacho J. R. (2005). What is happening outside North America regarding human dirofilariasis? *Vet. Parasitol.* 133, 181–189. [10.1016/j.vetpar.2005.03.033](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2005.03.033)
- Simón F., Morchón R., González J. (2009a). *Dirofilariosis canina en La Coruña*. *Argos* 106, 10–12
- Simón F., Morchón R., González-Miguel J., Marcos-Atxutegi C., Siles-Lucas M. (2009b). What is new about animal and human dirofilariosis? *Trends Parasitol.* 25, 404–409. [10.1016/j.pt.2009.06.003](https://doi.org/10.1016/j.pt.2009.06.003)
- Simsek S., Utuk A. E., Koroglu E., Rishniw M. (2008). Serological and molecular studies on *Dirofilaria immitis* in dogs from Turkey. *J. Helminthol.* 82, 181–186. [10.1017/S0022149X0896079X](https://doi.org/10.1017/S0022149X0896079X)
- Sofía C., Bacescu B., Coman T., Parvu G. H., Dinu C., Petrut T., Berbaru N., Amfim A. (2007). “Dirofilariosis in dogs and wild carnivores in Romania,” in *Dirofilaria immitis and D. repens in Dog and Cat and Human Infections*, eds Genchi C., Rinaldi L., Cringoli G., editors. (Zagreb: Rolando Editore;), 203
- Solano-Gallego L., Lull J., Osso M., Hegarty B., Breitschwerdt E. (2006). A serological study of exposure to arthropod-borne pathogens in dogs from northeastern Spain. *Vet. Res.* 37, 231–244. [10.1051/vetres:2005054](https://doi.org/10.1051/vetres:2005054)
- Sosa N., Montoya J. A., Juste M. C. (2002). “Situación epidemiológica actual de la dirofilariosis canina en la isla de Gran Canaria (Comunicación),” in *I Congreso Universitario de Ciencias Veterinarias y Afines*, Madrid
- Stenzenberger R., Gothe R. (1999). Arthropod borne parasitic infections and tick infestations of dogs in Tenerife, Spain. *Tierarztl. Prax.* 27, 47–52
- Stokhof A. A., Wolvekamp W. T. (1978). Heartworm infected dogs in the Netherlands. *Tijdschr. Diergeneesk.* 103, 1121–1129
- Supriaga V. G., Darchenkova N. N., Bronshtein A. M., Lebedeva M. N., Iastreba V. B., Ivanova T. N., Guzeva M. V., Timoshenko N. I., Rakova V. M., Zhukova L. A. (2011). *Dirofilariosis in the Moscow Region, a low disease transmission risk area*. *Med. Parasitol.* 1, 3–7
- Svobodová V., Misonova P. (2005). The potential risk of *Dirofilaria immitis* becoming established in the Czech Republic by imported dogs. *Vet. Parasitol.* 128, 137–140. [10.1016/j.vetpar.2004.11.018](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2004.11.018)
- Svobodová Z., Svobodová V., Genchi C., Forejtek P. (2002). The first report of autochthonous dirofilariosis in dogs in the Czech Republic. *Helminthologia* 43, 242–245. [10.2478/s11687-006-0046-5](https://doi.org/10.2478/s11687-006-0046-5)
- Tasic A., Rossi L., Tasic S., Miladinovic-Tasic N., Ilic T., Dimitrijevic S. (2008). Survey of canine dirofilariosis in Vojvodina, Serbia. *Parasitol. Res.* 103, 1297–1302. [10.1007/s00436-008-1132-z](https://doi.org/10.1007/s00436-008-1132-z)
- Threnberth K. (2005). Climate. Uncertainty in hurricanes and global warming. *Science* 308, 1753–1754. [10.1126/science.1112551](https://doi.org/10.1126/science.1112551)
- Torres J., Feliu C., Fernández-Morán J., Ruíz-Olmo J., Rosoux R., Santos-Reis M., Miquel J., Fons R. (2004). Helminth parasites of the Eurasian otter *Lutra lutra* in southwest Europe. *J. Helminthol.* 78, 353–359. [10.1079/JOH2004253](https://doi.org/10.1079/JOH2004253)
- Traversa D., Aste G., Milillo P., Capelli G., Pampurini F., Tunesi C., Santori D., Paletti B., Boari A. (2010a). Autochthonous foci of canine and feline infections by *Dirofilaria immitis* and *Dirofilaria repens* in central Italy. *Vet. Parasitol.* 169, 128–132. [10.1016/j.vetpar.2009.12.034](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2009.12.034)
- Traversa D., Di Cesare A., Conboy G. (2010b). Canine and feline cardiopulmonary parasitic nematodes in Europe, emerging and underestimated. *Parasit. Vectors* 3, 62. [10.1186/1756-3305-3-62](https://doi.org/10.1186/1756-3305-3-62)
- Uni S, Takada S, 1986. The longitudinal cuticular markings of *Dirofilaria immitis* adult worm. *Japan J Parasitol* 35 (3): 191-199.
- Valerio L., Marini F., Bongiorno G., Facchinelli L., Zombi M., Caputo B., Maroli M., della Torre A. (2010). Host-feeding patterns of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in urban and rural contexts within Rome province, Italy. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 10, 291–294. [10.1089/vbz.2009.0007](https://doi.org/10.1089/vbz.2009.0007)
- Valladares B., Gijón H., López-Román R. (1987). *Dirofilaria immitis* en la isla de Tenerife. Algunos aspectos de su fisiopatología. *Rev. Iber. Parasitol.* 47, 377–380
- Vezzani D., Carbajo A. E., Fontanarrosa M. F., Scodellaro C. F., Basabe J., Cangiano G., Eiras D. F. (2011a). Epidemiology of canine heartworm in its southern distribution limit in South America: risk factors, inter-annual trend and spatial patterns. *Vet. Parasitol.* 176, 240–249. [10.1016/j.vetpar.2010.10.046](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2010.10.046)

- Vezzani D., Eiras D. F., Wisnivesky C. (2006). *Dirofilariasis in Argentina: historical review and first report of Dirofilaria immitis in a natural mosquito population.* *Vet. Parasitol.* 136, 259–273.10.1016/j.vetpar.2005.10.026
- Vezzani D., Mesplet M., Eiras D. F., Fontanarrosa M. F., Schnittger L. (2011b). *PCR detection of Dirofilaria immitis in Aedes aegypti and Culex pipiens from urban temperate Argentina.* *Parasitol. Res.* 108, 985–989.10.1007/s00436-010-2142-1
- Vicente JJ, Rodrigues HO, Gomes DC, Pinto RM: *Nematóides do Brasil. Parte V: nematóides de mamíferos.* *Rev Bras Zool* 1997, 14(Suppl 1):1-452.
- Vieira L., Morchón R., Fontes-Sousa A. P., Silvestre-Ferreira A. C., Carretón E., Mellado I., Simón F., Montoya-Alonso J. A. (2011). “Current seroprevalence of *Dirofilaria immitis* in cats from the North and North Centre of Portugal,” in *International Workshop of Dirofilaria*, Gran Canaria, 38–39
- Webber WAF, Hawking F, 1955. *Experimental maintenance of Dirofilaria repens and D. Immitis*
- Wohlsein P., Vilafranca M., Brandes B. (1996). *Leishmaniose und Filariose bei einem Hund.* *Kleintierpraxis* 41, 367–374
- Yildirim A., Ica A., Atalay O., Duzlu O., Inci A. (2007). *Prevalence and epidemiological aspects of Dirofilaria immitis in dogs from Kayseri province, Turkey.* *Res. Vet. Sci.* 82, 358–363.10.1016/j.rvsc.2006.08.006
- Yildirim A., Inci A., Duzlu O., Biskin Z., Ica A., Sahin I. (2011). *Aedes vexans and Culex pipiens as the potential vectors of Dirofilaria immitis in Central Turkey.* *Vet. Parasitol.* 178, 143–147.10.1016/j.vetpar.2010.12.023
- Yildiz K., Duru S. Y., Yagci B. B., Öcal N., Gazyagci A. N. (2008). *The Prevalence of Dirofilaria immitis in Dogs in Kirikkale.* *Türk. Parazit. Derg.* 32, 225–228 \
- Zahller M., Glaser B., Gothe R. (1997). *Eingeschleppte Parasiten bei Hunden, Dirofilaria repens und Dipetalonema reconditum.* *Tierärztl. Prax.* 25, 388–392
- Zivcicjak T., Martinkovic F., Beck R. (2006). “*Dirofilariosis in Croatia, spread and public health impact,*” in *5th Croatian Congress on Infective Diseases, Zadar*